

KPI
PRESS REVIEW

**Extended multi-risks analysis for forecasting, monitoring,
mitigation and adaptation strategies in Molise - CLIMoL**

Italy, Molise

Version 2.0 | Update to June 2026

CLIMAAX
climate ready regions

comunicato stampa progetto climol

Da **ufficiostampa dilucente** <ufficiostampa.dilucente@regione.molise.it>

A

Data lunedì 1 settembre 2025 - 16:50

Con preghiera di pubblicazione

Alessandra Mignogna
Ufficio Stampa Assessore Di Lucente
T. 380 59 92 996

PROGETTO CLIMOL.docx

PARTE IL PROGETTO EUROPEO CLIMOL, MOLISE PROTAGONISTA NELLA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

DI LUCENTE: "OPPORTUNITÀ STRATEGICA PER IL MOLISE, CON L'ACCESSO A STRUMENTI INNOVATIVI DI ALTO LIVELLO POTREMO COSTRUIRE POLITICHE DI ADATTAMENTO PIÙ EFFICACI, SOSTENIBILI E CONDIVISE"

La Regione Molise avvia ufficialmente CLIMOL (*Extended multi-risk analysis for forecasting, monitoring, mitigation and adaptation strategies in Molise*), un progetto innovativo finanziato dal programma europeo Horizon Europe nell'ambito dell'iniziativa CLIMAAX.

Con una durata di 22 mesi e un finanziamento pari a 220.000 euro, CLIMOL punta a rafforzare la capacità del Molise di affrontare i rischi climatici attraverso un approccio integrato e multilivello, migliorando le strategie di previsione, monitoraggio, mitigazione e adattamento.

Il progetto si sviluppa in tre fasi:

1. **Valutazione multirischio preliminare** basata sulla metodologia comune europea e sul CLIMAAX Toolbox.
2. **Analisi dettagliata a scala regionale e locale**, con l'integrazione di dati specifici del territorio.
3. **Definizione di strategie di adattamento e miglioramento dei piani di gestione del rischio**, con il coinvolgimento attivo di istituzioni, enti locali, cittadini, scuole e imprese.

Tra gli obiettivi principali il potenziamento dell'uso dei servizi climatici europei (Copernicus, JRC, ECMWF), la fornitura di dati aggiornati per la pianificazione e la gestione del territorio, lo sviluppo di piani di adattamento e prevenzione dei rischi climatici, il supporto nei processi

decisionali con strumenti innovativi e l'incentivazione delle comunità locali alla partecipazione attiva.

Il progetto si concentra in particolare sulla gestione dei rischi legati a incendi boschivi e piogge intense, analizzando come questi rischi impattano sui settori attivi del Molise. (immagini allegate: rappresentano i primi risultati dell'applicazione del "metodo CLIMAAX" per gli incendi boschivi, con proiezione al 2045-2054, con evidenza di un aumento generalizzato del rischio sia sulla fascia costiera, sia nelle aree dell'entroterra Pentro e Molise centrale.

Grazie a CLIMOL, la Regione Molise rafforzerà la propria resilienza climatica, ponendo le basi per politiche di adattamento più efficaci e sostenibili, in linea con le strategie europee di contrasto ai cambiamenti climatici.

L'Assessore regionale alla Cooperazione Territoriale, Andrea Di Lucente, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto ed ha così commentato: **"Il progetto CLIMOL rappresenta un'opportunità strategica per il Molise, non solo perché ci consente di accedere a strumenti innovativi e di alto livello, ma soprattutto perché ci permette di rafforzare concretamente la nostra capacità di risposta agli impatti dei cambiamenti climatici. Attraverso una valutazione approfondita dei rischi climatici e il coinvolgimento diretto di cittadini, scuole, imprese e istituzioni locali, potremo costruire politiche di adattamento più efficaci, sostenibili e condivise. Essere parte dell'iniziativa Climaax, finanziata dal programma Horizon Europe, ci inserisce in una rete europea di eccellenze e conferma la volontà della Regione Molise di agire con responsabilità e visione sul futuro del nostro territorio."**

Le informazioni sul progetto e aggiornamenti saranno reperibili seguendo gli hashtag #climol e #climaax, e sulle pagine web:

- www.regione.molise.it
- www.protezionecivile.molise.it

Fire Risk (rischio incendi boschivi): Valore medio FWI nel periodo di proiezioni 2045 – 2054, con aumento sia su area costiera che entroterra pentro.

Seasonal FWI (FWI stagionale): Valore medio stagionale FWI nel periodo di proiezioni 2045 – 2054, che conferma un aumento sia su area costiera che entroterra pentro, con aggiunta dell'area del Molise centrale (Montagnola di Frosolone).

Parte il progetto europeo Climol, Molise protagonista nella lotta al cambiamento climatico

L'assessore regionale Di Lucente: «Opportunità strategica per il Molise. Con l'accesso a strumenti innovativi di alto livello potremo costruire politiche di adattamento più efficaci, sostenibili e condivise»

01 set, 2025

«La Regione Molise - si legge in una nota dell'assessore regionale, Andrea Di Lucente - avvia ufficialmente CLIMol (Extended multi-risk analysis for forecasting, monitoring, mitigation and adaptation strategies in Molise), un progetto innovativo finanziato dal programma europeo Horizon Europe nell'ambito dell'iniziativa CLIMAAX.

Con una durata di 22 mesi e un finanziamento pari a 220.000 euro, CLIMol punta a rafforzare la capacità del Molise di affrontare i rischi climatici attraverso un approccio integrato e multilivello, migliorando le strategie di previsione, monitoraggio, mitigazione e adattamento.

Il progetto si sviluppa in tre fasi: Valutazione multirischio preliminare basata sulla metodologia comune europea e sul CLIMAAX toolbox; Analisi dettagliata a scala regionale e locale, con l'integrazione di dati specifici del territorio; Definizione di strategie di adattamento e miglioramento dei piani di gestione del rischio, con il coinvolgimento attivo di istituzioni, enti locali, cittadini, scuole e imprese.

Tra gli obiettivi principali il potenziamento dell'uso dei servizi climatici europei (Copernicus, JRC, ECMWF), la fornitura di dati aggiornati per la pianificazione e la gestione del territorio, lo sviluppo di piani di adattamento e prevenzione dei rischi climatici, il supporto nei processi decisionali con strumenti innovativi e l'incentivazione delle comunità locali alla partecipazione attiva.

Il progetto si concentra in particolare sulla gestione dei rischi legati a incendi boschivi e piogge intense, analizzando come questi rischi impattano sui settori attivi del Molise. (immagini allegate: rappresentano i primi risultati dell'applicazione del "metodo CLIMAAX" per gli incendi boschivi, con proiezione al 2045-2054, con evidenza di un aumento generalizzato del rischio sia sulla fascia costiera, sia nelle aree dell'entroterra Pentro e Molise centrale.

Grazie a CLIMol, la Regione Molise rafforzerà la propria resilienza climatica, ponendo le basi per politiche di adattamento più efficaci e sostenibili, in linea con le strategie europee di contrasto ai cambiamenti climatici.

L'Assessore regionale alla Cooperazione Territoriale, Andrea Di Lucente, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto ed ha così commentato: "Il progetto CLIMol rappresenta un'opportunità strategica per il Molise, non solo perché ci consente di accedere a strumenti innovativi e di alto livello, ma soprattutto perché ci permette di rafforzare concretamente la nostra capacità di risposta agli impatti dei cambiamenti climatici. Attraverso una valutazione approfondita dei rischi climatici e il coinvolgimento diretto di cittadini, scuole, imprese e istituzioni locali, potremo costruire politiche di adattamento più efficaci, sostenibili e condivise. Essere parte dell'iniziativa Climaax, finanziata dal programma Horizon Europe, ci inserisce in una rete europea di eccellenze e conferma la volontà della Regione Molise di agire con responsabilità e visione sul futuro del nostro territorio."

Le informazioni sul progetto e aggiornamenti saranno reperibili seguendo gli hashtag #climol e #climaax, e sulle pagine web: www.regione.molise.it e www.protezionecivile.molise.it

Fire Risk Molise

Fire Risk (rischio incendi boschivi): Valore medio FWI nel periodo di proiezioni 2045 - 2054, con aumento sia su area costiera che entroterra pentro.

Molise protagonista nella lotta al cambiamento climatico: parte il progetto CLiMol

1 Settembre 2025

L'annuncio dell'assessore regionale Di Lucente: "Opportunità strategica per il territorio. Con l'accesso a strumenti innovativi di alto livello potremo costruire politiche di adattamento più efficaci, sostenibili e condivise"

CAMPBASSO. Lotta al cambiamento climatico: la Regione Molise avvia **ufficialmente CLiMol** (Extended multi-risk analysis for forecasting, monitoring, mitigation and adaptation strategies in Molise). Si tratta di un progetto innovativo finanziato dal programma europeo Horizon Europe nell'ambito dell'iniziativa CLIMAXX.

Con una durata di 22 mesi e un finanziamento pari a 220.000 euro, CLiMol punta a rafforzare la capacità del Molise di affrontare i rischi climatici attraverso un approccio integrato e multilivello, migliorando le strategie di previsione, monitoraggio, mitigazione e adattamento.

Il progetto si sviluppa in tre fasi:

1. **Valutazione multirischio** preliminare basata sulla metodologia comune europea e sul CLIMAXX Toolbox.
2. **Analisi dettagliata** a scala regionale e locale, con l'integrazione di dati specifici del territorio.
3. **Definizione di strategie** di adattamento e miglioramento dei piani di gestione del rischio, con il coinvolgimento attivo di istituzioni, enti locali, cittadini, scuole e imprese.

Tra gli obiettivi principali il potenziamento dell'uso dei servizi climatici europei (Copernicus, JRC, ECMWF), la fornitura di dati aggiornati per la pianificazione e la gestione del territorio, lo sviluppo di piani di adattamento e prevenzione dei rischi climatici, il supporto nei processi decisionali con strumenti innovativi e l'incertificazione delle comunità locali alla partecipazione attiva.

Il progetto si concentra in particolare sulla gestione dei rischi legati a incendi boschivi e piogge intense, analizzando come questi rischi impattano sui settori attivi del Molise.

Grazie a CLiMol, la Regione Molise rafforzerà la propria resilienza climatica, ponendo le basi per politiche di adattamento più efficaci e sostenibili, in linea con le strategie europee di contrasto ai cambiamenti climatici.

Tre fasi e 220mila euro di stanziamento. Di Lucente: opportunità strategica per il nostro territorio

Rischi climatici e mitigazione, la Regione ha avviato CLIMol

CAMPOBASSO. La Regione Molise avvia ufficialmente CLIMol (Extended multi-risk analysis for forecasting, monitoring, mitigation and adaptation strategies in Molise): si tratta di un progetto innovativo finanziato dal programma europeo Horizon Europe nell'ambito dell'iniziativa CLIMAAX.

Con una durata di 22 mesi e

un finanziamento pari a 220.000 euro, CLIMol punta in concreto a rafforzare la capacità del Molise di affrontare i rischi climatici attraverso un approccio integrato e multilivello, migliorando le strategie di previsione, monitoraggio, mitigazione e adattamento. Il progetto si sviluppa in tre fasi. Innanzitutto, una valutazione multi-

schio preliminare basata sulla metodologia comune europea e sul CLIMAAX Toolbox. Poi un'analisi dettagliata a scala regionale e locale, con l'integrazione di dati specifici del territorio. Infine, la definizione di strategie di adattamento e miglioramento dei piani di gestione del rischio, con il coin-

volgimento attivo di istituzioni, enti locali, cittadini, scuole e imprese.

Tra gli obiettivi principali dell'iniziativa ci sono il potenziamento dell'uso dei servizi climatici europei (Copernicus, JRC, ECMWF), la fornitura di dati aggiornati per la pianificazione e la gestione del territorio, lo sviluppo di piani di adattamento e prevenzione dei rischi climatici, il supporto nei processi decisionali con strumenti innovativi e l'incentivazione delle comunità locali alla partecipazione attiva.

Il progetto si concentra in particolare sulla gestione dei rischi legati a incendi bo-

schivi e piogge intense, analizzando come questi rischi impattano sui settori attivi del Molise. (immagini allegate: rappresentano i primi risultati dell'applicazione del "metodo CLIMAAX" per gli incendi boschivi, con proiezione al 2045-2054, con evidenza di un aumento generalizzato del rischio sia sulla fascia costiera, sia nelle aree dell'entroterra Pentro e Molise centrale. Grazie a CLIMol, la Regione Molise rafforzerà la propria resilienza climatica, ponendo le basi per politiche di adattamento più efficaci e sostenibili, in linea con le strategie europee di contrasto ai cambiamenti climatici.

L'assessore regionale alla Cooperazione Territoriale, Andrea Di Lucente, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. «Il progetto CLIMol - ha inoltre commentato il rappresentante della giunta Roberti - rappresenta un'opportunità strategica per il Mo-

lise, non solo perché ci consente di accedere a strumenti innovativi e di alto livello, ma soprattutto perché ci permette di rafforzare concretamente la nostra capacità di risposta agli impatti dei cambiamenti climatici. Attraverso una valutazione approfondita dei rischi climatici e il coinvolgimento diretto di cittadini, scuole, imprese e istituzioni locali, potremo costruire politiche di adattamento più efficaci, sostenibili e condivise. Essere parte dell'iniziativa CLIMAAX, finanziata dal programma Horizon Europe, ci inserisce in una rete europea di eccellenze e conferma la volontà della Regione Molise di agire con responsabilità e visione sul futuro del nostro territorio». Le informazioni sul progetto e aggiornamenti saranno reperibili seguendo gli hashtag #climol e #climaax, e sulle pagine web www.regione.molise.it e www.protezionecivile.molise.it.

Fire Risk (rischio incendi boschivi): Valore medio FWI nel periodo di proiezioni 2045 - 2054, con aumento sia su area costiera che entroterra pentro.

Seasonal FWI (FWI stagionale): Valore medio stagionale FWI nel periodo di proiezioni 2045 - 2054, che conferma un aumento sia su area costiera che entroterra pentro, con aggiunta dell'area del Molise centrale (Montagna di Frosolone).

Parte il progetto europeo CLIMOL, Molise protagonista nella lotta al cambiamento climatico

Di Lucente: 'opportunità strategica per il Molise. Con l'accesso a strumenti innovativi di alto livello potremo costruire politiche di adattamento più efficaci, sostenibili e condivise'

La Regione Molise avvia ufficialmente **CLIMOL** (*Extended multi-risk analysis for forecasting, monitoring, mitigation and adaptation strategies in Molise*), un progetto innovativo finanziato dal programma europeo **Horizon Europe** nell'ambito dell'iniziativa **CLIMAAX**.

Con una durata di **22 mesi** e un finanziamento pari a **220.000 euro**, CLIMOL punta a rafforzare la capacità del Molise di affrontare i rischi climatici attraverso un approccio integrato e multilivello, migliorando le strategie di previsione, monitoraggio, mitigazione e adattamento.

Il progetto si sviluppa in tre fasi:

- 1) **Valutazione multirischio preliminare** basata sulla metodologia comune europea e sul CLIMAAX Toolbox.
- 2) **Analisi dettagliata a scala regionale e locale**, con l'integrazione di dati specifici del territorio.
- 3) **Definizione di strategie di adattamento e miglioramento dei piani di gestione del rischio**, con il coinvolgimento attivo di istituzioni, enti locali, cittadini, scuole e imprese.

Tra gli obiettivi principali il potenziamento dell'uso dei servizi climatici europei (Copernicus, JRC, ECMWF), la fornitura di dati aggiornati per la pianificazione e la gestione del territorio, lo sviluppo di piani di adattamento e prevenzione dei rischi climatici, il supporto nei processi decisionali con strumenti innovativi e l'incentivazione delle comunità locali alla partecipazione attiva.

Il progetto si concentra in particolare sulla gestione dei rischi legati a incendi boschivi e piogge intense, analizzando come questi rischi impattano sui settori attivi del Molise. (immagini allegate: rappresentano i primi risultati dell'applicazione del "metodo CLIMAAX" per gli incendi boschivi, con proiezione al 2045-2054, con evidenza di un aumento generalizzato del rischio sia sulla fascia costiera, sia nelle aree dell'entroterra Pentro e Molise centrale.

Grazie a CLIMOL, la Regione Molise rafforzerà la propria resilienza climatica, ponendo le basi per politiche di adattamento più efficaci e sostenibili, in linea con le strategie europee di contrasto ai cambiamenti climatici. L'Assessore regionale alla Cooperazione Territoriale, Andrea Di Lucente, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto ed ha così commentato: **"Il progetto CLIMOL rappresenta un'opportunità strategica per il Molise, non solo perché ci consente di accedere a strumenti innovativi e di alto livello, ma soprattutto perché ci permette di rafforzare concretamente la nostra capacità di risposta agli impatti dei cambiamenti climatici. Attraverso una valutazione approfondita dei rischi climatici e il coinvolgimento diretto di cittadini, scuole, imprese e istituzioni locali, potremo costruire politiche di adattamento più efficaci, sostenibili e condivise. Essere parte dell'iniziativa Climaax, finanziata dal programma Horizon Europe, ci inserisce in una rete europea di eccellenze e conferma la volontà della Regione Molise di agire con responsabilità e visione sul futuro del nostro territorio."**

Le informazioni sul progetto e aggiornamenti saranno reperibili seguendo gli hashtag #climol e #climaax, e sulle pagine web:

www.regione.molise.it www.protezionecivile.molise.it

Seasonal FWI (FWI stagionale): Valore medio stagionale FWI nel periodo di proiezioni 2045 - 2054, che conferma un aumento sia su area costiera che entroterra pentro, con

TVi Molise
18 marzo · 🌐

Segui già

Panoramica Commenti

A ISERNIA IL VII INTERCONFRONTO SNOW WATER EQUIVALENT
Si è tenuto a Isernia, presso l'Auditorium, l'interconfronto Snow Water Equivalent, giunto alla settima edizione, con esperti, ricercatori e operatori del settore nivologico provenienti da tutta Italia.
Altro...

Aggiungi un commento prima di tutti.

A ISERNIA IL VII INTERCONFRONTO SNOW WATER EQUIVALENT Si è tenuto a Isernia, presso l'Auditorium, l'interconfronto Snow Water Equivalent, giunto alla settima...

Commenta come Antonio Cardillo

<https://www.facebook.com/watch/?v=2083022429219947>

Antonio Cardillo • Tu

Disaster manager - Environmental analyst - M...
2m •

2 giorni intensi, ma di grande soddisfazione per aver organizzato al centro sud d'Italia, in Molise, il VII Interconfronto su Snow Water Equivalent, con la collaborazione di [ARPA Valle d'Aosta](#) e [CIMA Research Foundation](#).

Un ringraziamento particolare al [#comuneisernia](#), Direzione impianti [#altosangro](#) e [#rifugioprincipessagiovanna](#) per il supporto logistico. In piena emergenza climatica, dare valore ai dati di SWE è fondamentale per preservare e gestire la meglio la risorsa idrica. L'SWE è quell'indice che aiuta a spiegare e monitorare il passaggio dell'acqua da una stagione all'altra, dalla primavera all'inverno. ... altro

👍❤️🌱 57

3 diffusioni post

Consiglia

Commenta

Diffondi il post

Invia

4806 impressioni

[Vedi statistiche](#)

Aggiungi un commento...

https://www.linkedin.com/posts/antoniocardillo76_comuneisernia-altosangro-rifugioprincipessagiovanna-activity-7440447514991808512-aPnO?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADDRS6UB2j41UW3zLuF9EwzqBDzNTT uajlY